

MAKTAB O'QUVCHILARIUCHUN SO'Z BOYLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI

Nurmuxammatova Gulrux¹, Qilichova E.X.²

¹Navoiy Innovatsiyalar Universiteti, Filologiya va tillarni o'qitish ingliz tili yo'nalishi 2-kurs talabasi;

²Ilmiy rahbar, Navoiy Innovatsiyalar Universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17736500>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola maktab o'quvchilariga so'z boyligini oshirishda va ularni xotirasida so'zlarni uzoq muddatda qolishiga yordam beradigan innovatsion usullarni tahlil qiladi. Ushbu raqamli ilovalar, o'yinlashtirish, kontekst asosida o'rganish, vizual va ko'p sezgili metodlar, shuningdek hamkorlik va muloqot orqali so'zlarni samarali o'rganish yo'llari ko'rib chiqilgan. Maqolada shuni ko'rishingiz mumkinki, zamonaviy metodlar o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga va so'z boyligini yanada mustahkam o'rganishga yordam beradi.*

***Kalit so'zlar:** innovatsion metod, raqamli vositalar, ilovalar, kahoot, kontekst*

So'z boyligi til, ayniqsa, ingliz tilini o'rganishda asosiy ahamiyatga ega. An'anaviy usullar, masalan, so'zlarni yodlash yoki tarjima qilish, ko'pincha o'quvchilarni qiziqitmaydi va tez unutiladi. Shu sababli zamonaviy ta'limda innovatsion metodlar muhim bo'lib, ular o'quvchilarni interaktiv tarzda jalb qiladi va so'zlarni amaliyotda ishlash imkonini beradi. Ushbu maqolada maktab o'quvchilariga so'z boyligini o'rgatishda asosiy va samarali bo'lgan innovatsion metodlar va ularni darsga qiziqitira olish bilab birgalikda kelajak tili ya'ni ingliz tili bo'yicha mutaxassis bo'lishi to'g'risida

Birinchi prezidentimiz Islom Karimov aytganidek: "Hozirgi paytda xorijiy tillarni o'rgatishga yurtimizda katta ahamiyat berilmoqda. Bu ham, albatta, bejiz emas. Bugun jahon hamjamiyati o'ziga munosib o'rin egallashga intilayotgan mamlakatimiz uchun, chet ellik sheriklarimiz bilan hamjihatlikda, hamkorlikda o'z buyuk kelajagini qurayotgan xalqimiz uchun xorijiy tillarni mukammal bilishning ahamiyatini baholashning hojati yo'qdir". Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lgan qarorlardan biri bu O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 2012-yil 10- dekabrda "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida" PQ-1875-soni Qaroridir. Ushbu qarorga muvofiq chet tillarini, asosan, ingliz tilini boshlang'ich sinfdan boshlab o'rgatish, ularni chet tillarini o'rgatishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish uchun barcha umumta'lim maktablarda 1-sinfdan boshlab ingliz tili darslarini turli xil qiziqarli o'yinlar tarzida o'qitish va shu bilan birga o'quvchilarning og'zaki nutqini ham rivojlantirish, 2- sinfdan boshlab esa, alifbo, o'qish va grammatikani o'qitishni zamonaviy, innovatsion usullar orqali o'tish bosqichma-bosqich boshlandi.[1]

So'nggi paytlarda ingliz tilini o'rganadigan har qanday yoshdagi odamlar soni juda ko'paymoqda. Buning sababi, hayot jarayonida ingliz tilini bilmasdan yashash qiyinlashib bormoqda. Ammo til o'rganish ham yosh davrlariga bog'liq. Hatto, olimlar bolalar kattalarga nisbatan tilni tez va oson o'zlashtirishni isbotlashgan.[2, 28] Bolalarda til o'rganishga bo'lgan tabiiy moyillik, ularda taqlid qilish xususiyati kuchli ekanligi, kattalarga qaraganda bolalar

vaqtining ko'pligi va o'rgangan ma'lumotlarni tez xotirada saqlashi buning asosiy sabablaridandir.

Xitoy ixtirochilaridan biri Masaru Ibuka mashhur "*Ushdan keyin juda kech*" kitobida yozganidek: "...bolaning miyasi cheksiz miqdordagi ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin...". Yana shunga e'tibor qaratish kerakki, 6-7 yoshdagi bolalar ma'lumotlar ma'nosini tushinib emas, uni mexanik tarzda yodlaydi. Shuning uchun ham ingliz tilini o'rganayotgan boshlang'ich sinf o'quvchilariga tilni o'rgatishni grammatiktushuncha berishdan boshlamaslik zarur. Aks holda chet tilini o'rgatishning dastlabki qadamidanoq bolani charchatishi va til o'rganishga bo'lgan qiziqishini susaytirip qo'yishi mumkin. Chunki boshlang'ich sinfdagi o'quvchilarga chet tilini o'rgatish qiyin shu bilan birga mas'uliyatli vazifalardan biri hisoblanadi. Ko'rish orqali eslab qolish.

Ma'lumki, yosh bolalar eshitgan ma'lumotlaridan ko'ra, ko'proq ko'rgan predmetlarini eslab qoladi. Shunday ekan, darsni turli xil ko'rgazmali qurollar, plakatlar orqali, ko'zga ko'rinadigan va kundalik hayotda ko'p ishlatiladigan narsa, buyumlarga yozish orqali yangi so'zlarni o'rgatish va o'rgangan yangi so'zlari ishtirokida gaplar tuzish. Boshlang'ich sinflarga ingliz tilini mazmunli va qiziqarli o'rgatish uchun innovatsion metodlardan foydalanish mumkin.

Yuqorida aytib o'tganimizday zamonaviy texnologiyalar so'z boyligini o'rgatishda katta yordam beradi va biz bo'lajak o'qituvchilar uchun juda foydali hisoblanadi. Masalan:

1. Raqamli vositalar va ilovalar
 - Quizlet va Memrise kabi ilovalar interaktiv flesh-kartalar orqali so'zlarni tezroq yodlashga imkon beradi.
 - Kahoot yoki Wordwall o'yinlari o'quvchilarni raqobat va o'yin orqali rag'batlantiradi.
 - Bu metodlar motivatsiyani oshiradi va darslarni qiziqarli qiladi.
2. O'yinlashtirish (Gamification)

O'quvchilar so'zlarni o'yinlar orqali o'rganishni yaxshi ko'radi.

 - Word bingo yoki Vocabulary race o'yinlari so'zlarni tezroq eslab qolishga yordam beradi.
 - Guess the word va role play mashqlari so'zlarni kontekstda ishlatishni o'rgatadi.
 - O'yinlar orqali o'quvchilar faol ishtirok qiladi va bilimni amalda mustahkamlaydi.
3. Kontekst asosida o'rganish

So'zlarni faqat yodlash emas, balki real hayotiy vaziyatlarda ishlatish muhim.

 - Dialoglar, hikoyalar yoki kichik loyihalar orqali yangi so'zlarni amalda qo'llash.
 - Masalan, o'quvchilar "restaurant" yoki "school" mavzularida mini-suhbatlar quradi.
 - Bu usul so'zlarni uzoq muddat eslab qolishga yordam beradi.
4. Vizual va ko'p sezgili metodlar

Ko'p sezgili yondashuvlar (visual, audio, kinestetik) so'zlarni yaxshiroq o'rganish imkonini beradi.

 - Flesh-kartalar, rasmlar va diagrammalar yordamida so'zlarni tasvir bilan bog'lash.
 - Video va animatsiyalar yordamida kontekstni tushunish va so'z boyligini oshirish.
 - Shu orqali o'quvchilar so'zni nafaqat yodlaydi, balki uni ishlata ham oladi.
5. Hamkorlik va muloqot

Guruh ishlari va juftlik mashqlari orqali so'zlarni muloqotda qo'llash samarali bo'ladi.

- Pair work va group discussions o'quvchilarga yangi so'zlarni ishlatish imkonini beradi.
- Mind mapping yoki word mapping mashqlari so'zlarni mantiqan bog'lashni o'rgatadi.
- Hamkorlik orqali o'quvchilar bir-biridan o'rganadi va bilim mustahkamlanadi.[3, 104]

Boshlang'ich sinf yoki maktab o'quvchilari uchun yana samarali va qiziqarli o'yinlar mavjuda. Misol qilib shuni aytish mumkin "Pantomima" (pantomime). Bunda o'qituvchi o'quvchilarga biron bir so'zni aytadi va o'quvchi uni ko'rsatadi. Qolgan o'quvchilar esa so'zni topib, inglizcha nomini aytishi kerak bo'ladi.

Yuqorida aytib o'tgan barcha o'yin turlari, turli xil metodlar, texnologiyalar hamkorlik (guruh bilan ishlash og'zaki nutqini rivonlantirishda yordam beradi) o'quvchilarni ma'lumotlarni uzoq muddat xotirasida saqlab qolishga yordam beradi.

Maktab o'quvchilarining so'z boyligini oshirish – ularning til madaniyati, fikrlash qobiliyati va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ekanligini ko'rishimiz mumkin. Innovatsion usullar, masalan, interaktiv o'yinlar, mobil ilovalar orqali lug'at mashqlari, raqamli platformalarda viktorinalar, multimedia materiallar va loyiha asosida ishlash, o'quvchilarning faolligini oshirib, so'z boyligini tez va samarali rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, bunday usullar nafaqat bilimni mustahkamlash, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash va so'zlashuv madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. [4, 76]

Xulosa qilib aytganda, innovatsion yondashuvlar an'anaviy metodlarga qo'shimcha sifatida qo'llanilganda, maktab o'quvchilarining lug'at boyligini oshirish jarayoni samarali va qiziqarli bo'ladi va kelgusida biz bo'lajak o'qituvchilar innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish yo'llarini yanada mukammalroq ishlab chiqish bilan o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1875-sonli qarori.
2. Karimov, O. (2019). Innovatsion pedagogik texnologiyalar va maktabda til o'qitish. Toshkent: Fan va Ta'lim.
3. Wang, A. I., & Tahir, R. (2020). *The impact of Kahoot on student engagement and learning outcomes.*
4. Paivio, A. (1991). *Dual Coding Theory.*